

Davlatning ichki va tashqi funksiyalari va ularga tasir qiluvchi omillar

Abdumannonov Abrorjon Valijon o'g'li

[/abrorabdumannonov13@gmail.com/](mailto:abrorabdumannonov13@gmail.com)

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy Fanlar fakulteti Siyosatshunoslik yo'nalishi

1-Bosqich talabasi

Annotatsiya. Zamonaviy taraqqiyot yo'lida borayotgan O'zbekiston Respublikasi davlat boshqaruvidagi demokratik islohotlar, innovatsion texnologiyalar davrining boshlanishi, jamiyatdagi axborot va huquqiy aloqalarning o'zini muhim. O'zbekiston va xorijiy mamlakatlar tajribasiga ko'proq e'tibor qaratish, jamiyatda huquqiy madaniyatni rivojlantirish rejalashtirilgan. Va davlatning ichki va tashqi siyosati va boshqaruv tizimi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: huquq, aloqa, innovatsiya, demokratiya, yuridik xizmat, jamiyat, davlat, qaror, buyruq, protocol, siyosat, tajriba, Respublika, boshqaruv.

KIRISH

Davlatning funksiyalari - davlat faoliyatining asosiy yo'nalish lari bo'lib, ularda davlatning ijtimoiy jihatlari ro'yobga chiqariladi. Davlatning funksiyalarini o'rganishda bu funksiyalarni tasniflash (guruhlash) uslubi qulaydir. Tasniflashni

quyidagi me'zonlar bo'yicha amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

1. Faoliyat ko'rsatish makoni bo'yicha:

- ichki;
- tashqi.

2. Faoliyat ko'rsatish muddati bo'yicha:

- doimiy;
- vaqtinchalik.

3. Ijtimoiy jihatdan muhimligi bo'yicha:

- asosiy;
- asosiy bo'lmagan.

4. Amalga oshirishning huquqiy shakli bo'yicha:

- huquqni ijod qilish;
- huquqni ijro qilish;
- huquqni muhofaza qilish (qo'riqlash).

Biz faoliyat ko'rsatish makoni bo'yicha tasniflashni batafsilroq o'rganib chiqamiz.

Chunki huquqshunoslik fanida aynan shu me'zonga ko'ra tasniflash o'ta muhim deb qaraladi. Davlatning ichki funksiyalariga mamlakat ichida amalga oshiriladigan funksiyalar kiradi. Mamlakat tashqarisida amalga oshiriladigan funksiyalar esa davlatning tashqi funksiyalarini tashkil qiladi. Davlat o'z funksiyalarini ado etar ekan bu undan qator vazifalarni bajarishni taqozo qiladi.

Mana shu vazifalarni bajarish o'z navbatida davlatning o'z funksiyalarini amalga oshirishiga olib keladi. Davlat bajaradigan vazifalarni ham sohalar bo'yicha turlarga ajratish mumkin. Davlatning ichki funksiyalarini amalga oshirish borasida bajariladigan vazifalarni turlarga ajratib, batafsilroq o'rganamiz. Davlat pensiya, nafaqa, stipendiya to'lash, keksalar uchun uylar yaratish va ulardan foydalanish

orqali aholining ijtimoiy kam ta'minlangan qatlamlari (nafaqaxo'rlar, talabalar, nogironlar va boshqalar) turmush darajasiga alohida e'tibor qaratishlari kerak. boshqa turdagi ijtimoiy yordam ko'rsatish. Aytish kerakki, ijtimoiy funktsiyani amalga oshirish uchun hozirgi o'tish davridagi qashshoqlik, tengsizlikning chuqurlashishi va ishsizlikning o'sishi kabi xarajatlarni yumshatish va engish juda muhimdir. Davlat iqtisodiy qiyinchiliklar yukini teng ravishda taqsimlanishiga e'tibor berishi kerak turli guruhlar aholi; xalq salomatligi tibbiyot muassasalarini yaratish, atrof-muhit tozaligi, oziq-ovqat sifatini nazorat qilish, aholini doridarmon bilan ta'minlash; bolalikni, onalikni, otalikni himoya qilish tarmoq yaratish orqali maktabgacha tarbiya muassasalari, bolalar uylari, maktab-internatlar, muhtoj oilalarga yordam berish va hk.; eng kam ish haqining kafolati bunday to'lovning tegishli miqdorini belgilash orqali; mehnatni muhofaza qilish mulkchilik shaklidan qat'iy nazar barcha korxonalarda tegishli qonun hujjatlarini o'rnatish va unga rioya etilishini nazorat qilish orqali;

ekstremal vaziyatlarda aholiga yordam berish(toshqin, zilzila, yong'in, qurolli to'qnashuv, etnik ta'qib va boshqalar) sug'urta muassasalari faoliyati uchun sharoit yaratish, uy-joy bilan ta'minlash, to'lovlar bir martalik nafaqalar va boshqalar kiradi.

Muhokama va natijalar

ORGANLARI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH TO'G'IRISIDA

Jamiyat hayotining barcha tomonlarini erkinlashtirish va isloh qilishning hozirgi bosqichi talablariga muvofiq iqtisodiyotni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish, davlat tuzilmalarining hokimiyat vakolatlarini qisqartirish, davlat va xo'jalik boshqaruvi vazifalarini aniq chegaralab qo'yish, shuningdek respublika

davlat boshqaruvi organlari faoliyati samaradorligini oshirish maqsadida:

1. Belgilab qo'yilsinki, vazirliklar, davlat qo'mitalari, qo'mitalar, agentliklar, shuningdek ular huzurida va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida tashkil etiladigan davlat boshqaruvi tuzilmalari respublika davlat boshqaruvi organlari jumlasiga kiradi.

2. Respublika davlat boshqaruvi organlarining asosiy vazifalari va funksiyalari quyidagilardan iborat deb hisoblansin:

O'zbekiston Respublikasi qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari hamda boshqa normativ-huquqiy hujjatlar amalda ro'yobga chiqarilishini, ularning ijrosi ustidan ta'sirchan nazorat amalga oshirilishini ta'minlash; tashqi va ichki siyosatni amalga oshirish, davlatning tashqi va ichki xavfsizligini ta'minlash; mamlakatni strategik rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, davlatning maqsadli dasturlarini ishlab chiqish hamda ularni amalga oshirishni tashkil qilish, iqtisodiy islohotlarni ro'yobga chiqarish borasidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish; insonning konstitutsiyaviy huquqlari va erkinliklarini, aholining ta'lim, tibbiy xizmat, ijtimoiy ta'minotga bo'lgan huquqlarini ta'minlash va himoya qilish, mehnat bozorini tartibga solish, ijtimoiy sohada umumdavlat boshqaruv tizimi faoliyatini boshqarish va muvofiqlashtirish; tegishli huquqiy muhitni yaratish, litsenziyalash, sertifikatlashtirish va standartlashtirish orqali xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish; soliqlar, bojxona to'lovlarini yig'ish, davlat daromadlarini taqsimlash yo'li bilan xazinaga oid vazifalarni amalga oshirish.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2003-yil 20-iyundagi F-1791-son farmoyishi bilan tuzilgan ma'muriy islohotni chuqurlashtirish va iqtisodiyotni boshqarish tuzilmasini takomillashtirishga oid takliflarni tayyorlash bo'yicha

Respublika komissiyasining quyidagi takliflari qabul qilinsin:

O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari davlat qo‘mitasi hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Geodeziya, kartografiya va davlat kadastr bosh boshqarmasi negizida O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastr bo‘yicha davlat qo‘mitasini tashkil qilish;

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Hidrometeorologiya bosh boshqarmasini O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Hidrometeorologiya xizmati markazi etib qayta tashkil qilish;

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat moddiy zaxiralari bosh boshqarmasini O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat zaxiralarini boshqarish qo‘mitasi etib qayta tashkil qilish;

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Bosh arxiv boshqarmasini O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi “O‘zarxiv” agentligi etib qayta tashkil qilish;

Elektr energetikada nazorat bo‘yicha davlat agentligini Elektr energetikada nazorat bo‘yicha davlat inspeksiyasi etib qayta tashkil qilish;

Sanoatda va konchilikda ishlarning bexatar olib borilishini nazorat qilish agentligini Sanoatda va konchilikda ishlarning bexatar olib borilishini nazorat qilish davlat inspeksiyasi (“Sanoatkontexnazorat”) etib qayta tashkil qilish;

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Respublika atamashunoslik qo‘mitasini tugatish.

4. Respublika davlat boshqaruvi organlarining ro‘yxati ilovaga muvofiq belgilansin.

5. Ilovada ko‘rsatilgan respublika davlat boshqaruvi organlari O‘zbekiston

Respublikasi Adliya vazirligi bilan birgalikda ikki oy muddatda jamiyatni erkinlashtirish va isloh qilishning hozirgi bosqichi talablariga muvofiq yangilangan o'z nizomlarini hamda boshqaruvning tashkiliy tuzilmalarini belgilangan tartibda Vazirlar Mahkamasiga tasdiqlash uchun taqdim etsinlar.

6. Ma'muriy islohotni chuqurlashtirish va iqtisodiyotni boshqarish tuzilmasini takomillashtirishga oid takliflarni tayyorlash bo'yicha Respublika komissiyasi bosqichma-bosqich ikki oy muddatda ushbu Farmonga muvofiq qayta tashkil etiladigan davlat boshqaruv organlarining tashkiliy tuzilmalari va funksiyalari to'g'risidagi takliflarni ishlab chiqsin hamda tasdiqlash uchun Vazirlar Mahkamasiga kiritсин.

7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi amaldagi qonunchilikka mazkur Farmondan kelib chiqadigan qo'shimcha va o'zgartirishlar tayyorlanishi hamda belgilangan tartibda kiritilishini ta'minlasin.

8. Ushbu Farmonning ijrosini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri O'. T. Sultonov va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Davlat maslahatchisi T. A. Xudoybergenov zimmlariga yuklatilsin.

Elektron hukumatni quyidagi yo'nalishlarda ishlarni amalga oshirishni ko'zda tutadi: davlat boshqaruvida AKTdan

foydalanish sohasida standartlar va takliflarni shakllantirish, hukumat axborot tizimi integratsiyasi va AKT asosida

tashkilotlararo axborot almashinuvi samaradorligini ta'minlash, AKT yordamida aholi va davlat boshqaruv organlari

orasidagi o'zaro bog'lanish samaradorligini ta'minlash, davlat boshqaruv organlari faoliyatida axborot boshqaruv tizimini

joriy etish, davlat boshqaruv organlari faoliyatini ta'minlash uchun namunaviy

dasturiy-texnik yechimlarni toppish, choratadbirlar dasturlarini amalga oshirish jarayonlarini boshqarish.

Shunday qilib, yangi asrda —elektron hukumat¹ tizimining yaratilishi muhim voqea bo²lib, barcha davlatlarni qamrab olgan.

Elektron hukumatning nazariy jihatlari uning amaliy tadbiri bilan birga, har bir mamlakatning milliy va o³ziga xos

hususiyatlarini inobatga olgan holda rivojlanib borishida namoyon bo⁴lmoqda.

Axborot, dasturiy va elektron texnik vositalarning rivojlanishi davlat boshqaruv jarayonlari hamda tuzilmasiga sezilarli

ta⁵'sir ko⁶rsatdi. Avvaliga bu qarorlar qabul qilish jarayonida ma⁷'lumotlardan foydalanish, yigish va qayta ishlash

samaradorligini oshirishda, keyinchalik barcha davlat boshqaruv tizimlarini tashkil etish usullari va institutlari

transformatsiyasida namoyon bolmoqda. Umuman olganda, elektron hukumat rivojlanishi elektron biznes va elektron

tijoratning rivojlanishi bilan xarakterlanadi.

Davlat elektron vositalariga asoslanib, aholi va tijorat tashkilotlariga xizmat ko⁸rsatib keladi, hukumat tuzilmalari orasidagi

ozaro boglanishni takomillashtiradi. Bunda davlat faoliyatida umumiy maqsadga erishiladi: davlat va tashkilotlar

ortasida hamkorlik shakllari kengayadi hamda mustahkamlanadi; tashkilot va fuqarolarning ijtimoiy hamda iqtisodiy

rivojlanishiga erishiladi; faoliyatning sharoitlari ozgarishlariga tez va samarali moslashadi, aholi va tijorat tuzilmalariga

xizmat korsatish takomillashadi, xizmat korsatish turlari oshib, narxi pasayadi,

davlat boshqaruvida tashkilotlararo

munosabatlarda samaradorlik oshadi, davlat boshqaruvida kadrlar samaradorligi

oshadi, davlat boshqaruvida shaffoflik

darajasi va davlat xizmatchilari mas'uliyati oshadi, xizmatchilar tashabbuslari ragbatlantiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 29-dekabr kuni parlamentga murojaati
 2. "Public Management: Old and New." Yo'nalish.
 3. Davlat boshqaruvining tamoyillari: kirish. Kuala-Lumpur: Karisma nashrlari. ISBN
- Internet saytlari:
4. www.lex.uz
 5. www.zakon.uz
 6. www.arxiv.uz
 7. parliament.gov.uz
 8. <https://brightuzbekistan.uz/uz/ozbekistonda-davlat-mulkini-xususiyashtirish-rejasi-ishlab-chiqilgan/>
 9. <https://lex.uz/docs/-12701>
 10. (3-moddaning ikkinchi xatboshisi O'zbekiston Respublikasining 1995-yil 31-avgustdagi 118-Ison Qonuni tahririda — Oliy Majlis Axborotnomasi, 1995-y., 9-son, 193-modda)
 11. https://uz.wikipedia.org/wiki/Davlat_mulkini_xususiyashtirish.